

TIZZA BO'G'IMI ICHKI STRUKTURASI JAROHLARI ASORATLARI REABILITATSIYASIDA ULTRATOVUSHNING ROLI

Umarova Nargiza Nuritdinovna

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi shifokori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266184>

Dolzarbli. Tizza bo'g'imi jarohlari tayanch-harakat tizimining eng keng tarqalgan patologiyalaridan biri bo'lib, barcha jarohatlar orasida 18,3% ni tashkil qiladi. Reabilitasiya "yashash sharoitlarini hisobga olgan holda sog'lig'ida nuqsoni bo'lgan shaxslarning funksional imkoniyatlarini tiklash va nogironlik darajasini pasaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui" deb ta'riflanadi.

Hozirgi vaqtda tizza bo'g'imi ichki tuzilmasi jarohlari asoratlarini reabilitasiya qilishda eng ko'p qo'llaniladigan usul ultratovush ta'siridir.

Tadqiqotning maqsadi. Turg'un remissiyaga erishish va kasallikning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beruvchi tizza bo'g'imi ichki tuzilmasi jarohlari asoratlarini reabilitasiya qilishning zamonaviy usullari va optimallashtirishni ko'rib chiqish.

Tadqiqot vazifasi: Tizza bo'g'imi ichki tuzilmasi jarohlari asoratlarini reabilitasiya qilish uchun optimal materialni aniqlash uchun adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari. Ultratovush og'riqli sezgilarni yo'qotadi va reflektor ravishda yuzaga keladigan mushaklar spazmidan xalos qiladi. To'qimalar nafas ola boshlaydi va hujayra qobiqlarining o'tkazuvchanligini oshirish orqali shikastlangan joyda metabolizm yaxshilanadi. Qon tomirlarining o'tkazuvchanligi ham oshganligi sababli, o'tkir yallig'lanish davrida bu davolash usuli ma'qullanmaydi.

Ultratovush to'lqinlarini faqat haddan tashqari ko'p suyuqlik ajratmaydigan bo'g'imlar zonasiga yo'naltirish mumkin. Ultratovush to'lqinlari uchta asosiy omil asosida ta'sir ko'rsatadi: mexanik, fizik-kimyoviy va issiqlik.

Chunonchi, ultratovush shunday ta'sir ko'rsatadiki, natijada tomirlarda, hujayralarda, hujayralararo suyuqlikda bosim o'zgarib turadi. Buning natijasida ular tarkibidagi moddalarning ionlari qayta taqsimlanadi - bu ta'sir o'pka dori vositalarining transdermal kirib borishi uchun ishlatiladi.

Xulosa. Tizza bo'g'imi ichki tuzilmasi jarohlari asoratlarini reabilitasiya qilishda ultratovush ta'siridan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bundan tashqari, ularning samaradorligi ultratovushning jismoniy ta'sirini qo'llash va uning yordamida organizmga dori vositalarini kiritish orqali kuchaytirilishi mumkin. Ultratovush bilan davolashning uzoq muddatli natijalarini baholash, shuningdek, bemorlarning harakat faolligini to'liq

ITALY

ITALY

tiklashga qaratilgan optimal reabilitasiya dasturlarini ishlab chiqish uchun keyingi tadqiqotlar zarur.

Adabiyotlar:

1. Merkulov V.N., Yeremushkin M.A., Yelsin A.G., Dovluru R.K. Reabilitasiya detey i podrostkov s povrejdeniyami peredney krestooobraznoy svyazki kolennogo sustava // Vestnik vosstanovitelnoy meditsiny, 2015. – №3. –B.7-12.
2. Vybornov D.Yu., Petrov M.A., Isayev I.N. Artroskopiya pri travme i zabolevaniyax kolennogo sustava u detey // Detskaya xirurgiya, 2012. – №5. –B. 29-34.
3. Vaxova Ye.L., Krestyashin I.V., Prikuls V.F., Trunova O.V., Supova M.V. Primneniye fizicheskix faktorov pri travmax kolennogo sustava u detey // Vestnik vosstanovitelnoy meditsiny. –M., 2018. –№ 3. – B.79-83.
4. Dubrovin G.M. Sistema kompleksnogo lecheniya i reabilitatsii bolnyx deformiruyushim osteoartrozom kolennyx sustavov: avtoref. dis. d-ra med. nauk: 14.00.22 po VAK RF: utv. 25.12.2003.
5. Sidorov V.D., Pershin S.B. Reabilitasiya pasiyentov s osteoartrozom // Media Sfera, 2015. –№92(5). – B.28 34.
6. Xasanshin M.M. Lecheniye artroza kolennogo sustava. –M., 2023.

